

KARAM KASALLIKLARINI MONITORING VA BASHORAT QILISH

Omonov Farxod Murodullayevich

II-bosqich magistranti

E-mail: omonovfarxod097@gmail.com

Аннотация: В данной статье в условиях Сурхандарьинской области рассмотрено распространение альтернариозной черной пятнистости капусты, ее поражение и агротехническая, биологическая и химическая борьба с ней. отражаются данные наблюдений о мероприятиях.

Ключевые слова: Капуста, болезнь, альтернариоз, черная пятнистость, распространение, вред, урожай, агротехнические, биологические, химические, меры противодействия и.т. д.

Abstract:In this article, in the conditions of the Surkhandarya region, the distribution of Alternaria black spot of cabbage, its defeat and agrotechnical, biological and chemical control of it are considered. observational data about events are reflected.

Key words: Cabbage, disease, alternariosis, black spot, distribution, harm, yield, agrotechnical, biological, chemical, countermeasures, etc. d.

Kirish. Qayd etilishicha, so‘nggi uch yilda viloyatda sabzavot maydonlari 35 ming gektarga kengaytirilgan va 10 ming gektarda intensiv bog‘lar, tokzor va issiqxonalar barpo etilgan. Jumladan, Termiz, Sariosiyo va Sho‘rchi tumanlarida 150 gektarda limon, Sherobodda 3,1 ming gektarda anor va Bobotog‘ hududida 2,7 ming gektarda pista plantatsiyalari barpo etildi. Natijada viloyatning meva-sabzavotlar eksporti so‘nggi uch yilda 2 barobar oshib, 100 million dollarga yetdi.

Viloyat salohiyatini to‘liq ishga solib, ushbu ko‘rsatkichni kamida 500 million dollarga yetkazish mumkin. Buning uchun viloyatning bebaho tabiatidan foydalanib, ertaki mahsulotlarni yetishtirish orqali, yiliga 3 marta hosil olish zarur.

Kelgusi besh yilda Angorda eski bog' va tokzorlar hamda yangi o'zlashtiriladigan yerlar hisobidan ertaki ekinlar maydoni 20 ming hektarga va eksport hajmi yiliga 25 million dollarga yetkaziladi.

Surxondaryo viloyati Angor tumani aholisining aksariyati dehqonchilik bilan shug'ullanib, bu yerda karam, gulkaram, lavlagi, ko'kat kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilmoqda. Ichki bozor ehtiyojlaridan ortib qolgan mahsulotlar esa eksportga yo'naltirilayapti.

Pirovardida, joriy yilning buguniga qadar 870 ming AQSh dollaridan ortiq qiymatidagi 5 ming tonna karam mahsuloti Surxon vohasidan chetga eksport qilindi.

Shu boyisdan eksport salohiyatini va sifatini yanada oshirish Sifatli va Eksportbop karamlarni yetishtirish uchun kasalliklarga chidamli navlarni ekish agrotexnik ishlarni to'g'ri olibborish eng muhim jixatlardan biridir.

KUZATISHLARNING NATIJALARI VA USULLARI

Kuzatishlar Surxondaryo viloyati Angor tumani Ilg'or maxallasi axoli yer maydonlarida ekilgan Green Shine F1 navida olib borildi. Kuzatishlar asosan Sh.T.Xo'jayev va boshqalar (2004) xammuallifligidagi "Insektisid, akarisid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalari"ga (II-nashir) binoan olib borildi.

NATIJARLAR

Karamning alternarioz qora dog'lanish kasalligini *Alternaria brassicae* zamburug'i qo'zg'atadi. Alternarioz barcha mintaqalarda, jumladan O'zbekistonda ham tarqalgan.

Patogen karamdan tashqari boshqa butguldosh ekinlar va begona o'tlarni zararlaydi.

Qo'zg'atuvchi 1-nchi va 2-nchi yil ekinlarini zararlaydi, asosiy zarari urug'lik karamda kuzatiladi. Urug' zararlanishi uning o'suvchanligi pasayishiga olib keladi.

Oqboosh karamning zararlangan pastki va qoplovchi barglarida qora, dumaloq konsentrik dog'lar rivojlanadi, ammo kasallik katta zarar yetkazmaydi. Poyada va urug'lik qo'zoqlarda uzunchoq, qora mog'or bilan qoplangan dog'lar paydo bo'ladi,

qo'zoqlarning uchi, keyinchalik barcha qismlari qorayadi, chatnab, yoriladi, puch bo'ladi yoki unuvchanligi juda past bo'lgan, yetilmagan, xira tusli urug' hosil qiladi. Nam ob-havoda qo'zoqlardagi dog'lar ustida, ba'zan qo'zoqni butunlay qoplab oluvchi, zamburug'ning konidiofora va konidiyalaridan tashkil topgan kukunsimon mog'or qatlami hosil bo'ladi.

Patogen ekin ichida konidiyalari bilan tarqaladi va ikkilamchi zararlanishlarni ta'minlaydi. Buning uchun yomg'irli ob-havo, 80-100% nisbiy namlik va 20-25°C harorat optimal sharoit hisoblanadi. Karam, raps gulxo'ri, ko'k burga (*psylliodes chrysopephala*) va yashirin -xartumli qo'ng'iz (*Ceuthorhynchus spp.*) kabi hasharotlar bilan zararlanishi alternariozni kuchaytiradi.

Omborxonalarda dog'larning rivojlanishi kuchayadi va ular orqali karam boshlari yumshoq chirish bakteriyalari bilan zararlanadi.

Urug'ni saqlash davrida namlik yuqori bo'lsa, kasallik zararlangan urug'dan sog'lomlariga tarqaladi.

Qo'zg'atuvchi urug' ustida va o'simlik qoldiqlarida hamda omborxonalarda karam boshlarida konidiyalari bilan saqlanadi. Alternariozga chidamli navlar mavjud emas

MUHOKAMA.

O'simlik to'qimalari ustida paydo bo'lgan mog'or qatlami patogenning mitseliysi, konidiofora va konidiyalaridan iborat. Konidioforalar qo'ng'ir tusli, barg teshikchalaridan 2-10 tadan chiqadi, uzunligi 170 mkm gacha, eni 6-11 mkm. Konidiyalar bittadan, ba'zan zanjirchalarda hosil bo'ladi, to'g'ri yoki sal egilgan, teskari-to'qmoq shaklli, eniga 6-19 (odatda 11-15) va bo'yiga to'g'ri yoki qiyshiq joylashgan 1-8 septalari mavjud, juda och-zaytun yoki kulrang-zaytun tusli, uzunligi 29-350 mkm, eni keng joyida 20-30 mkm, bo'yinchasining uzunligi konidiya uzunligining 1/3 ga yoki yarmiga teng, eni 5-9 mkm.

Teleomorfasi *Pleospora herbarum*. Peritetsiyalar sharsimon shaklli, o'lchami 0,2-0,5 mm, ustida xaltachalar chiqishi uchun dumaloq og'izchasi (ustitsasi) bor.

Xaltachalar to'qmoq-silindr shaklli, o'lchami 70-80x10-17 mkm, ichida 8 askospora

mavjud. Askosporalarning eniga va bo'yiga qarab joylashgan septalari mavjud, o'lchami 33-43x15-21 mkm.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ochiq karam kasalligi - bu hosilni yo'qotishga olib keladigan keng tarqalgan muammo. Aksariyat kasalliklarni davolash mumkin emas. Shuning uchun salbiy oqibatlarining oldini olish uchun kompleks profilaktika, etishtirish texnologiyasi va hosilni parvarish qilish qoidalariga rioya qilish kerak.

QARSHI KURASH CHORALARI

Urug'lik ekinlardan qo'zoqlarni yig'ib olgach, tezda ochiq havoda quritish, yanchib urug'larini olish va ventilyator yordamida shamollatib quritish, keyin issiq (30°C) havoda 24 soat davsmida qaytadan quritish; ekishdan oldin urug'ni 48-50°S li suvda 20 min ivitish, quritish va fungitsidlar bilan dorilash; almashlab ekishni joriy etish; urug'lik ekinlarga fungitsid va begona o'tlarga (ayniqsa, surepkaga) qarshi gerbitsid, zararli hasharotlarga qarshi insektitsid purkash; o'simlik qoldiqlarini daladan chiqarib, yoqib tashlash; urug'larni tor, uzun xaltachalarda, 2-8°S harorat va 65% nisbiy namlik sharoitida saqlash lozim.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. Ostanaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.K., Savzavotchilik. Qishloq xo'jaligi oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T. :2009.
2. Xo'jaev Sh.T. va boshqalar. Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalari" (II-ncchi nashr). –Toshkent.- "Ko'hi-Nur" MCHJ bosmaxonasi. -2004.
3. Internet saytlari Arxiv.uz